

Пугач Іван,

кандидат технічних наук, доцент,
судовий експерт відділу будівельних,
земельних досліджень та оціночної
діяльності лабораторії товарознавчих,
гемологічних, економічних,
будівельних, земельних досліджень
та оціночної діяльності
Дніпропетровського НДЕКЦ МВС

Харченко Віталій,

доктор філософії, завідувач відділу
будівельних, земельних досліджень
та оціночної діяльності лабораторії
товарознавчих, гемологічних,
економічних, будівельних, земельних
досліджень та оціночної діяльності
Дніпропетровського НДЕКЦ МВС

МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВИХ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ

Судово-експертна діяльність у гірничотехнічній галузі пов'язана з розв'язанням багатofакторних проблем під час розслідування техногенних аварій. Традиційні лінійні моделі (хронологічний аналіз подій) часто виявляються недостатніми для комплексного врахування механічних, технічних, людських і організаційних чинників. Відповідно до вимог КПК України експерт має надати «докладний опис проведених досліджень і обґрунтовані відповіді на запитання», що потребує застосування різноманітних методів та інтегрованого підходу до встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Міжнародна практика також орієнтується на посилення системності аналізу: зокрема, на Десятому конгресі з криміналістичної інженерії (ASCE, 2024) наголошено на необхідності поетапного розслідування складних відмов через окремі модулі – випробування матеріалів, ідентифікацію шляхів навантаження, моделювання режимів тощо [1]. У такому контексті постає потреба переорганізації експертного процесу із застосуванням модульних принципів, що забезпечують підвищення системності, об'єктивності й масштабованості гірничотехнічних експертиз.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична розробка модульного підходу до вирішення експертних завдань у судових гірничотехнічних експертизах. Гіпотеза дослідження передбачає, що модульна структура забезпечує вищу об'єктивність, системність, гнучкість та відтворюваність експертних висновків порівняно з традиційними лінійними моделями.

Традиційні методики розслідування гірничотехнічних інцидентів базуються на хронологічному відтворенні подій та окремому аналізу факторів. Хронологічний підхід встановлює перебіг аварії, але не завжди виявляє

залежності між процесами чи незалежні чинники, наприклад одночасні зміни технічного стану обладнання, погодні умови або організаційні рішення. Системний або механістичний аналіз (встановлення причинних ланцюгів) дозволяє відокремити окремі аспекти, залишаючи поза увагою інші важливі дані. Навіть у комплексних експертизах, що залучають кілька галузей знань, виникають «розриви» в логіці висновків через різний рівень деталізації досліджень. Попри нормативні вимоги щодо участі кількох експертів та узгодження результатів, відсутній чіткий алгоритм інтеграції незалежних висновків у єдину думку. Існуючі інструкції передбачають формальну структуру звіту (вступ, дослідження, висновки), яка більше відображає послідовність викладення, ніж декомпозицію завдання на незалежні блоки. Отже, лінійні підходи часто є монофункціональними й не враховують багатовимірність об'єктів дослідження, що знижує об'єктивність висновків.

Модульний підхід передбачає розбиття складної експертної задачі на самостійні підзадачі (модулі), кожен з яких охоплює окремий аспект дослідження – геотехнічний аналіз, реконструкцію подій, оцінку технічного стану обладнання, аналіз дій персоналу тощо. Ключова ідея полягає в максимальній незалежності модулів, що дає змогу проводити дослідження паралельно та гнучко оновлювати процедури. Як приклад, модульний метод дослідження почерку (Bird, 2024) будується на принципі: *«each module is, as far as is practical, independent of other modules in the method»* [2], що спрощує адаптацію методики. У межах модульного підходу експерт формує проміжні висновки по кожному модулю окремо, що зменшує когнітивне змішання та підвищує надійність синтезу. Модулі мають власні методи і засоби: технічний модуль може включати розрахунки міцності гірських порід, модуль хронології – трасологічні дослідження. Така структура відповідає вимогам ISO/IEC 17025 та 17020 щодо надійності і масштабованості: оновлення одного модуля не потребує переробки всієї методики. Відповідно до керівних документів ILAC G19 (2022), процес криміналістичного дослідження має базуватися на чітко окреслених компонентах (модулях) [3]. Модульний підхід також підтримує інтеграцію міждисциплінарних досліджень, де окремі модулі можуть виконуватися різними експертами незалежно один від одного.

Модульна структура дослідження має низку переваг порівняно з лінійними підходами. По-перше, вона підвищує системність: дослідження розподіляється на взаємозв'язані блоки з фіксованим змістом, що мінімізує ризик упущення даних. По-друге, гнучкість: при появі нових технологій чи зміні нормативів можна оновлювати окремі модулі без зміни всієї структури (наприклад, при впровадженні нових стандартів визначення стійкості виробок оновлюється лише модуль геомеханічного аналізу, без перегляду модулів хронології чи аналізу дій персоналу). По-третє, модульність знижує когнітивне навантаження: рішення приймаються в межах окремого блоку за власними критеріями, що зменшує ризик підтвердження упереджених гіпотез. Так, модульна методика почерку передбачає розділення критеріїв за окремими етапами [2]. Результати окремих модулів легше перевірити та повторити незалежними дослідниками, що підвищує відтворюваність висновків. Крім того, модульний підхід забезпечує

масштабованість: концепція, розроблена для гірничотехнічної експертизи, адаптується і до інших сфер. Зокрема, навчальна програма University of Warwick передбачає застосування наукових та інженерних принципів для аналізу відмов у системах через послідовні модулі [4], а кейс-стаді будівельних катастроф (Ronan Point, Piper Alpha, Deepwater Horizon) також демонструють використання модульної логіки. Уніфікація модулів спрощує перенесення методик між різними видами експертиз.

Практична імплементація модульного підходу передбачає кілька ключових етапів:

1) *Визначення структури модулів.* На основі початкових даних справи виділяють основні компоненти дослідження (наприклад, геотехнічні умови, вентиляційна система, стан обладнання, поведінка персоналу). Кожен компонент оформлюється як окремий модуль із чітким набором експертних питань.

2) *Вибір методів і засобів.* Для кожного модуля визначають специфічні методи аналізу і потрібні інструменти. Наприклад, у модулі «механіка порід» проводять аналіз стійкості покрівлі виробки за результатами візуального огляду та даних геологічної документації, тоді як у модулі «оцінка вентиляційної системи» досліджують працездатність реверсивних вентиляторів, витрати повітря та шляхи руху газових потоків у аварійній ситуації. Кожен модуль містить перелік актуальних методик (обчислювальні, експериментальні, статистичні тощо), що відповідають типу завдань у цьому блоці.

3) *Незалежне проведення досліджень.* Модулі можуть виконуватися паралельно різними експертами або групами експертів. Кожен дослідник, відповідальний за конкретний модуль, оформлює окремий розділ звіту з результатами дослідження і формулює модульний висновок. Така незалежність забезпечує можливість взаємної перевірки даних та зворотнього зв'язку між модулями.

4) *Синтез висновків.* На заключному етапі модульні результати інтегрують у єдиний логічний висновок. Тут відбувається аналіз залежностей між модулями: наприклад, висновки модуля «хронологія аварії» узгоджуються з висновками модуля «оцінка стійкості гірничих виробок», або дані модулів «поведінка персоналу» та «система керування» аналізуються разом. Синтез допомагає виявити узгоджені тенденції і суперечності, що вимагають додаткового вивчення.

5) *Адаптація та розвиток модулів.* За необхідності можна додавати нові модулі (наприклад, модуль цифрових досліджень для аналізу даних датчиків) або модифікувати існуючі (з урахуванням змін нормативів чи технологій) без перебудови основної структури. Така гнучкість відповідає принципам стандартів ISO/IEC 17025/17020 щодо систематичної документації та актуальності методик.

Розвиток модульної структури у судових експертизах спостерігається в різних сферах криміналістики та судової інженерії, що підтверджує універсальність і ефективність цього підходу.

Одним із показових прикладів є модульний метод дослідження почерку, запропонований Bird (2024) [5], де експертиза документів організована через незалежні блоки: аналіз каліграфічних особливостей літер, структурних

характеристик підписів і порівняльних ознак рукописних текстів. Така побудова стандартизує процедури аналізу та знижує ризик упередженого трактування результатів. Аналогічні принципи застосовуються в судовій інженерії. Зокрема, навчальний курс криміналістичної інженерії в Delft University of Technology (TU Delft) структуровано як серію послідовних досліджень: виявлення фактів, формування гіпотез, тестування, остаточна оцінка [6]. Хоча в курсі вживається термін «етапи», за своєю сутністю вони відповідають концепції модулів із чіткими завданнями і межами аналізу. Практичне застосування модульного підходу демонструють розслідування будівельних катастроф, представлені на Конгресі з судової інженерії ASCE (2024) [1]: окремо досліджуються властивості матеріалів, навантаження та механізми руйнування. Так, при аналізі обвалення дахового каркасу Олімпійського комплексу в Мюнхені модульно оцінювалися властивості сталі та сценарії навантаження, що забезпечило всебічне відтворення подій і підвищило надійність висновків.

Висновки. Запропонований модульний підхід до вирішення експертних завдань у судових гірничотехнічних експертизах продемонстрував свою ефективність під час дослідження складних інцидентів із багатофакторною природою. Його застосування дозволяє підвищити структурованість аналізу, покращити обґрунтованість висновків та спростити верифікацію проміжних результатів. На практиці модульна структура вже була апробована у низці судових експертиз щодо дослідження причин надзвичайних подій у гірничій промисловості. Так, у кейсі № 1, що стосувався смертельного травмування працівника в шахтних умовах, дослідження було організовано через окремі модулі: аналіз вихідних даних про виробничі умови, реконструкцію хронології подій, оцінку відповідності дій персоналу встановленим вимогам та дослідження можливості запобігання події на технічному рівні. Така структуризація дозволила виділити незалежні причинно-наслідкові ланцюги та уникнути необґрунтованого об'єднання різних чинників у єдиний висновок. У кейсі № 2, пов'язаному з аварійною ситуацією на шахтному об'єкті, модульний підхід дав можливість розмежувати аналіз технічного стану обладнання, оцінку організаційних заходів безпеки праці та вивчення виконання інструкцій персоналом. Чітке відокремлення блоків дозволило встановити індивідуальний вплив кожного фактора на розвиток подій та сприяло формуванню комплексного й доказового висновку. Таким чином, модульний підхід виявив себе не лише як теоретично обґрунтована модель, але й як практично дієвий інструмент у реальних судово-експертних дослідженнях. Його подальший розвиток і стандартизація можуть суттєво підвищити рівень об'єктивності, доказовості та відтворюваності експертних висновків, що є особливо важливим у справах із багатофакторними механізмами розвитку подій.

Список використаних джерел

1. American Society of Civil Engineers. (2024). *Forensic engineering 2024: Finding answers to the what, why, who, and how of preventing failures* (Proceedings of the 10th Congress). ASCE Library. <https://doi.org/10.1061/9780784485798>
2. Found, B. J., & Bird, C. (2016). The modular forensic handwriting method –

2016 version. *Journal of Forensic Document Examination*, 26, 7–83.
<https://doi.org/10.31974/jfde26-7-83>

3. International Laboratory Accreditation Cooperation. (2022). *Modules in a forensic science process* (ILAC-G19:06/2022). [https://nab.lrv.lt/uploads/nab/documents/files/ILAC_G19_06_2022\(3\).pdf](https://nab.lrv.lt/uploads/nab/documents/files/ILAC_G19_06_2022(3).pdf)

4. University of Warwick. (n.d.). *Forensic engineering module catalogue*. Retrieved April 2025, from <https://courses.warwick.ac.uk/modules/2021/ES2C9-15>

5. Bird, C. (2024). *An introduction to the modular forensic handwriting method*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1538>

6. Delft University of Technology. (n.d.). *The forensic engineering investigation steps*. Retrieved April 2025, from <https://ocw.tudelft.nl/course-lectures/forensic-engineering-investigation-steps/>

Пугачов Анатолій,

науковий співробітник лабораторії інженерно-технічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Гусейнов Руслан,

старший судовий експерт лабораторії інженерно-технічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Кінашенко Олена,

завідувач сектору лабораторії інженерно-технічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Судова експертиза є одним із найважливіших інструментів доказування під час розслідування злочинів і судового розгляду кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справ та справ про адміністративне правопорушення. Від якості висновків, об'єктивності та повноти досліджень залежить законність і справедливість судових рішень. Однак незалежність судового експерта, яка гарантується законодавством, на практиці часто стає предметом дискусій.